

ISH BERUVCHILAR TUSHUNCHASI VA ULARNING TURLARI

Murodullayev Izzatulla Faxriddin o'g'li

izzatulla.ooo@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7450581>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ish beruvchilar tushunchasi va ularning turlari haqida so'z boradi. Maqola davomida mavzu asosidagi asosli fikr va mulohazalar berib o'tilgan. Maqola so'ngida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ish beruvchi, huquq, majburiyat, mehnat munosabatlari.

ПОНЯТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ИХ ВИДЫ

Аннотация. В данной статье говорится о понятии работодателей и их типах. Обоснованные мнения и комментарии, основанные на теме, были даны на протяжении всей статьи. Выводы и предложения даны в конце статьи.

Ключевые слова: работодатель, право, обязанность, трудовые отношения.

THE CONCEPT OF EMPLOYERS AND THEIR TYPES

Abstract. This article talks about the concept of employers and their types. Reasonable opinions and comments based on the topic were given throughout the article. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: employer, right, obligation, labor relations.

Har bir huquq tarmog'i o'z predmeti, ushbu huquq sohasi tartibga soladigan ijtimoiy munosabatlar ishtirokchilari, ya'ni subyektlaridan iborat bo'ladi. Mehnat huquqi ham huquq sohasi sifatida o'z predmetiga ega bo'lib, mehnat huquqining predmeti, fuqarolarning ish beruvchiga ishga yollanishi va mehnat shartnomasiga ko'ra mehnat faoliyatini amalga oshirilishi chog'ida vujudga keladigan ijtimoiy huquqiy munosabatlar sanaladi¹.

Mehnat huquqining subyektlari esa ijtimoiy mehnat munosabatlarning ishtirokchilaridan iborat bo'lib, muayyan subyektiv huquq va majburiyatlarning egalari hisoblanadi. Mehnat huquqining subyekt sifatida shaxs mehnat munosabatlarida ishtirok eta olish, ushbu ishtirok etish doirasida mehnat qonunchiligida belgilab qo'yilgan imtiyozlardan foydalanish, muayyan huquqlarga ega bo'lish va ayni damda muayyan majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi.

Mehnat munosabatlarning tadrijiy rivojlanishi davomida uning subyektlari doirasi ham kengayib bordi. Vakillik organlari bunga yaqqol misol bo'la oladi. Jumladan, kasaba uyushmalari jamoat birlashmalarining bir ko'rinishi sifatida dastlab XVIII asr oxirida Angliyada yuzaga kelgan². Vakillik organlari mehnat munosabatlari subyektlari doirasida alohida o'ringa ega bo'ldi. Bugungi kunga kelib xodim, ish beruvchi, ularning vakillik organlari va mehnat jamoasi mehnat huquqining subyektlarini tashkil etadi.

Ayrim olimlar mehnat huquqi subyektlari doirasini kengroq deb hisoblaydi. Jumladan, M.A.Drachuk bugungi kunda mehnat huquqi boshqa huquq sohalari kabi doimiy rivojlanish bosqichida ekanigini ta'kidlab, quyidagilarni mehnat huquqining subyektlari sifatida sanab o'tadi: davlat va uning organlari, shuningdek mahalliy o'zini-o'zi idora qilish organlari, yuridik shaxslar, yuridik shaxs tashkil etmagan holda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan yoki ishlamaydigan shaxslarning barcha tashkiliy-huquqiy shakllari, ish beruvchilar, ularning vakillari,

¹ Mehnat huquqi. Mualliflar jamoasi. Darslik. –T.: TDYU nashriyoti, 2018 –12-bet.

² Toshov M. Kasaba uyushmalari – huquqiy himoyaning muhim vositasi//Huquq va burch. – 2008.–№2.

shu jumladan ma'muriyatning mansabdor shaxslari, mehnatga layoqatli yoshdagi shaxslar va boshqa xodimlar, ularning jamoalari, kasaba uyushmalari va ishchilarning boshqa vakillari, shuningdek sanoatda muayyan normalar qabul qiluvchi sifatida faoliyat yuritadigan boshqa bir qator shaxslar va organlar³.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, mehnat huquqining subyektlari mehnat huquqi subyekti bo'la olishlik statusi quyidagi elementlar bo'lishi lozimligini taqozo qiladi:

- mehnat huquqiy-muomala layoqati;
- qonun bilan belgilangan huquq va majburiyatlarga egalik;
- ushbu huquqlarning kafolatlanganligi;
- majburiyatlar lozim darajada bajarilmasligi uchun javobgar bo'la olishlik⁴.

Mehnat huquqi subyekti – bu mehnat qonunchiligida huquqiy asosga ega bo'lgan huquqiy majburiyat va majburiyatlarni to'plash va ularga rioya qilish huquqini (shu jumladan yuridik javobgarlikni) o'z zimmasiga oladi⁵.

O'zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiligiga binoan, jumladan, Mehnat kodeksining ikkinchi bobida qayd etilishicha quyidagilar mehnat munosabatlarining subyektlari hisoblanadi:

- 1) xodim;
- 2) ish beruvchi;
- 3) mehnat jamoasi;
- 4) xodimlar va ish beruvchilarning vakillik organlari.

Yuqorida mehnat huquqi subyektlari doirasini aniqlab oldik. Bevosita mehnat huquqining subyekti sifatida ish beruvchi tushunchasiga to'xtalamiz. Mehnat munosabatlarining asosiy va ajralmas subyektlaridan biri bu – ish beruvchidir. Chunki, ushbu subyektsiz mehnat munosabatlari vujudga kelmaydi, shaxsning xodimlik statusi mavjud bo'lmaydi, shaxsning faoliyati shunchaki oddiy bir faoliyat sifatida baholanadi.

Ish beruvchi bu – fuqarolarga ish taklif eta oladigan, mehnat va boshqaruv, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiradigan, o'z xodimlari mehnatini tashkil etishga, ularga ish haqi to'lashga, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan kafolatlarni ta'minlab berishga layoqatli bo'lgan tashkilot (ayrim fuqaro)dir⁶.

Fikrimizcha, ish beruvchi statusi quyidagi talablarga javob berishi lozim.

Birinchi, huquq va muomala layoqatiga ega bo'lishi. Masalan, davlat ro'yxatidan o'tgan tadbirkorlik subyekti yoxud muayyan bir yuridik shaxs. Shuningdek, 18 yoshga to'lgan ayrim shaxslar qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda.

Ikkinchi, muayyan faoliyat bilan shug'ullanuvchi yuridik va yuridik shaxs tashkil etmagan holda faoliyat yurituvchi jismoniy shaxslar qonuniy faoliyat bilan shug'ullanishi.

Uchinchi, o'z xodimlariga ish haqi to'lashga va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan kafolatlarni ta'minlab berishga layoqatli bo'lishi.

Y.A.Petrova ish beruvchi huquqiy maqomining quyidagi xususiyatlarini keltirib o'tadi:

- xodimlar shtatini tuzish va shakllantirish huquqi;
- ish haqi fondining mavjudligi / ish haqini mustaqil ravishda to'lash huquqi;

³ Драчук М.А. Субъекты трудового права. 2002. Омск. с 170.

⁴ Турсунов Й.. Мехнат ҳуқуқи. Дарслик, Т.: «Молия» нашриёти, 2002 й. – 25 бет.

⁵ Машукова Е.М. Правосубъектность физических лиц как работодателей: Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.05 – М.: РГБ, 2006. с.27.

⁶ Mehnat huquqi. Mualliflar jamoasi. Darslik. –Т.: TDYU nashriyoti, 2018 –65-bet.

- tashkiliy birlik;
- alohida mol-mulkning mavjudligi va unga nisbatan mustaqil mulkiy javobgarlik;
- xodimlarni tanlash va ular faoliyatini tashkil etish huquqi;
- fondni sarflashdagi operativ mustaqillik;
- o'z nomiga egaligi;
- bankdagi o'z hisob raqamiga egaligi;
- ijtimoiy mehnat sharoitlarini ta'minlashdagi huquq va majburiyatlari;
- sudda mustaqil da'vogar va javobgar sifatida qatnasha olishi;
- intizomiy javobgarlikka tortish huquqining mavjudligi⁷.

Y.A.Petrova tomonidan ilgari surilgan ushbu o'ziga xos xususiyatlar ko'proq yuridik shaxs(korxonalar rahbari) – ish beruvchiga nisbatan to'g'ri kelishini ta'kidlab o'tish joiz.

Y.A.Kuchina⁸ shaxsning ish beruvchi sifatidagi to'liq huquq layoqati uning 18 yoshga to'lishi va to'liq fuqarolik muomala layoqatiga ega bo'lishi hamda sudning uni muomalaga layoqatsiz deb topish to'g'risidagi qarori mavjud bo'lmagan holdagina paydo bo'ladi deb hisoblaydi.

N.V.Chernix⁹ ish beruvchi huquqiy maqomining vujudga kelishini shaxsning to'liq fuqarolik muomala layoqatiga ega bo'lishi bilan bog'laydi.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 15-moddasiga muvofiq quyidagilar ish beruvchilar bo'lishi mumkin:

1) korxonalar, shu jumladan, ularning alohida tarkibiy bo'linmalari o'z rahbarlari timsolida;

2) mulkdorning o'zi ayni bir vaqtda rahbar bo'lgan xususiy korxonalar;

3) o'n sakkiz yoshga to'lgan ayrim shaxslar qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda;

4) O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan tartibda xodimlar yollaydigan yakka tartibdagi tadbirkorlar(15-modda O'zbekiston Respublikasining 2015-yil 20-avgustdagi O'RQ-391-sonli Qonuniga asosan 4-band bilan to'ldirilgan)¹⁰.

Mehnat munosabatlarining ikkinchi tomoni – ish beruvchilar bo'lib, ular yuridik shaxslardan iborat bo'lishi mumkin. Qoidaga ko'ra ko'p hollarda ish beruvchi sifatida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan korxonalar, tashkilot, muassasalar, davlatning tegishli organlari ishtirok etadi¹¹. Ish beruvchiga berilgan mazkur ta'rifdan ko'rinib turibdiki, Y.Tursunov jismoniy shaxslarni mehnat huquqining subyekt sifatida deyarli ish beruvchilar safiga kiritmagan. Shu sababli ish beruvchi jismoniy shaxs tushunchasi va uning o'ziga xosligi haqida keyingi paragrafda so'z yuritimiz

⁷ Петрова Е.А. Кто может быть работодателем по повому Трудовому кодексу //Юридический мир. №11.2002. С.21.

⁸Кучина Ю.А. Особенности правового регулирования труда работников, работающих у работодателей — физических лиц. Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н. Екатеринбург. 2005. С.5-6.

⁹Черных Н.В. Виды работодателей и их трудовая правосубъектность. Автореф.дисс...канд. юрид. наук. М., 2004. С.9.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2015. № 33. 439-модда, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 июлдаги 219-сонли қарори билан тасдиқланган “Хусусий тadbirkorлар томонидан ходимларни ёллаган ҳолда тadbirkorлик фаолиятини амалга ошириш тартиби тўғрисида”ги Низом.

¹¹ Турсунов Й.. Меҳнат ҳуқуқи. Дарслик, Т.: «Молия» нашриёти, 2002 й. – 29 бет.

Yuqorida korxonaga atamasi yuridik shaxsni ifodalab kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 39-moddasiga muvofiq, o'z mulkida, xo'jalik yuritishida yoki operativ boshqaruvida alohida mol-mulkka ega bo'lgan hamda o'z majburiyatlari yuzasidan ushbu mol-mulk bilan javob beradigan, o'z nomidan mulkiy yoki shaxsiy nomulkiy huquqlarga ega bo'la oladigan va ularni amalga oshira oladigan, majburiyatlarni bajara oladigan, sudga da'vogar va javobgar bo'la oladigan tashkilot yuridik shaxs hisoblanadi.

Yuridik shaxslar mustaqil balans yoki smetaga ega bo'lishi kerak. Foyda olishni o'z faoliyatining asosiy maqsadi qilib olgan (tijoratchi tashkilot) yoki foyda olishni ana shunday maqsad qilib olmagan tashkilot (tijoratchi bo'lmagan tashkilot) yuridik shaxs bo'lishi mumkin¹².

Yuridik shaxs shaklidagi ish beruvchilar o'zlarining turli xususiyatlariga ko'ra farqlanishlari mumkin. Mulkchilik shakliga ko'ra:

- davlat korxonasi, muassasa va tashkilotlariga;
- nodavlat korxonasi va tashkilotlariga;
- chet ellik investor ishtirokidagi korxonasi va tashkilotlarga;

-yakka shaxsning mulkiga asoslanuvchi va jamoaviy mulkdorlarga tegishli korxonasi va tashkilotlarga bo'linishlari mumkin.

Korxonaga deganda belgilangan tartibda vakolatli davlat idorasida davlat ro'yxatidan o'tish orqali tadbirkorlik subyekti sifatida tashkil etilgan, o'z ustavida nazarda tutilgan faoliyatni amalga oshirishga qodir bo'lgan xo'jalik subyektidir¹³.

Korxonasi va tashkilotlarning mehnat huquqi subyekti sifatidagi vakolatlari ushbu korxonalarining mulkdorlari tomonidan bevosita(xususiy korxonasi egasining o'zi tomonidan) yoki u vakolat bergan maxsus boshqaruv organi(direktor, rais, boshqaruv va hk.) tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Bu haqida korxonaning yuridik maqomini belgilovchi asosiy hujjat – korxonasi nizomida batafsil yoritilgan bo'ladi. Korxonasi mulkdorlari vakolat bergan va uning nomidan mehnat munosabatlarida subyekti sifatida ishtirok etuvchi maxsus boshqaruv organi – ma'muriyatning huquqiy maqomi korxonasi nizomida yoki ushbu boshqaruv organi vakolatlarini belgilovchi maxsus hujjat(mansab yo'riqnomasida)da aks etgan bo'ladi¹⁴.

Yuridik shaxsning qolgan shakllari ham o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, umumiy ravishda ularning barchasi mehnat huquqida korxonasi (yuridik shaxs) deb yuritiladi.

Mehnat qonunchiligimizga binoan o'n sakkiz yoshga to'lgan ayrim shaxslar qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda ish beruvchi sifatida e'tirof etiladi. Lekin, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 15-moddasida nazarda tutilgan "ayrim holatlar" amaldagi qonunchiligimizda o'z aksini topmagan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 31-iyuldagi 219-son qarori bilan tasdiqlangan Xususiy tadbirkorlar tomonidan xodimlarni yollagan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi Nizom bilan xususiy tadbirkorlar

¹² (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 2-сон, 1-модда; 1997 й., 2-сон, 56-модда; 1998 й., 5-6-сон, 102-модда; 1999 й., 1-сон, 20-модда; 2016 й., 17-сон, 173-модда; 2017 й., 16-сон, 265-модда; ҚХММБ, 30.12.2017 й., 03/18/455/0492-сон; 10.01.2018 й., 03/18/459/0539-сон; 19.04.2018, 03/18/476/1087-сон; 27.07.2018 й., 03/18/488/1579-сон).

¹³ Mehnat huquqi. Mualliflarjamoasi.Darslik. –T.: TDYU nashriyoti, 2018 –67-bet.

¹⁴ Mehnat huquqi: Ma'ruzalar kursi/J.T.Xolmo'minov, A.X.Dusmanov, T.N.Tillayev. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2008.42-bet.

tomonidan xodimlarni yollagan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish tartibi belgilab qo'yilgan. Nizomning 3-bandiga muvofiq, xususiy tadbirkor xodimlarni yollashni bankda qonunchilikda belgilangan tartibda hisob raqami ochilgandan keyin amalga oshirishi mumkin.

REFERENCES

1. Mirziyoyev SH.M. "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi". O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. 2016 yil 7 dekabr – T.: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 48 bet.
2. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T.: "O'zbekiston", 2018. – 80 bet.
3. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. T: "Adolat". 2017-yil. 288 bet.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF 4947-sonli Farmoni(O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda 20-son, 354-modda, 23-son, 448-modda, 37-son, 982-modda)
5. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. T: "Adolat".2016-yil.570b.
6. O'zbekiston Respublikasining 1996-yil 27-dekabrda "Advokatura to'g'risida"gi 349-I-son qonuni.
7. O'zbekiston Respublikasining 1996-yil 26-dekabrda "Notariat to'g'risida"gi 343-I-son qonuni.
8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 31-iyuldagi "Xususiy tadbirkorlar tomonidan xodimlarni yollagan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida"gi 219-son qarori.
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 7-yanvardagi "Xususiy tadbirkorlar yuridik shaxs tashkil etmasdan turib shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turlari ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida"gi 6-son qarori.
10. Машукова Е.М. Правосубъектность физических лиц как работодателей: Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.05 – М.: РГБ, 2006.
11. Mehnat huquqi. Mualliflar jamoasi. Darslik. –T.: TDYU nashriyoti, 2018
12. Петрова Е.А. Кто может быть работодателем по повому Трудовому кодексу //Юридический мир. №11.2002.
13. Кучина Ю.А. Особенности правового регулирования труда работников, работающих у работодателей — физических лиц. Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н. Екатеринбург. 2005.
14. Черных Н.В. Виды работодателей и их трудовая правосубъектность. Автореф.дисс...канд. юрид. наук. М., 2004.